

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA URG‘UNING AHAMIYATI VA UNING NUTQQA TA‘SIRI

Mashhura Saynazarova

Andijon davlat chet tillari instituti,
mashxurasaynazarovaa@gmail.com

Annotatsiya: Bu maqola fonologiya ilmiy faniga oid bo‘lib, Ingliz va O‘zbek tillarining supersegment birligi hisoblangan urg‘u tizimini o‘rganishga oid ma‘lumotlar beradi. Tilni tushunishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan urg‘uning turlari va ahamiyati haqida tushuntiradi. Shuningdek ushbu maqolada Ingliz va O‘zbek tillaridagi urg‘uning turlari tahlil qilinadi. Ushbu maqolada ikki til urg‘usining fonologik tuzilishi va o‘xshash jihatlarni taqqoslanadi. **Ingliz va O‘zbek tillaridagi urg‘uning o‘zaro farqlari ko‘rsatib o‘tiladi. Maqola tilning urg‘u xususiyatlarini tushunishga yordam beradi va o‘rganish jarayonini osonlashtiradi.**

Kalit so‘zlar: fonologiya, supersegment birlik, urg‘u, cheklangan urg‘u, cheklanmagan urg‘u, so‘z urg‘usi

Til inson muloqotining eng muhim vositasi sifatidagi vazifasini faqat tovushlar tili sifatida bajara oladi, chunki dunyoning barcha tillaridagi so‘zlar nutq tovushlaridan iborat, so‘zsiz nutq esa imkonsiz. Harflar faqat og‘zaki so‘zlarni yozma ravishda ifodalash uchun xizmat qiladi. Ammo alohida talaffuz qilingan yoki yozilgan so‘zlar to‘liq fikrlarni ifoda eta olmaydi. To‘liq fikrlar faqat tilning grammatik qoidalariga muvofiq birlashtirilgan va to‘g‘ri intonatsiya bilan talaffuz qilinadigan bir yoki bir nechta so‘zlardan iborat jummalarda ifodalanishi mumkin. Demak, fonetika tilshunoslikning mustaqil bo‘limi bo‘lib, u tilning fonetik tuzilishi bilan shug‘ullanadi.

Ma‘lumki, har qanday tilning fonetik va fonologik birliklari dastlab ikki guruhga ajratiladi. Ular segment va supersegment birliklardir. Urg‘u ushbu har ikkala tilning fonologik tizimida supersegment birlik hisoblanadi.

Ingliz tilidagi so‘zlar tarkibidagi urg‘u tuzilishi ularning bo‘g‘in tuzilishi bilan yaqin bog‘liq. Ikki bo‘g‘inli va ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarda ularning urg‘u tuzilishi turli pozitsiyalardagi bo‘g‘inlarning turli darajadagi alohida diqqatga sazovorligi bilan belgilanadi. Bir yoki bir nechta bo‘g‘inlarga boshqa bo‘g‘in yoki bo‘g‘inlarga nisbatan ko‘proq diqqat qaratilishi so‘z urg‘usi deb ataladi. Bu ta‘rif, tabiiyki, faqat

ikki bo'g'inli va ko'p bo'g'inli so'zlarga taalluqlidir. Biroq, alohida so'z sifatida talaffuz etilgan bir bo'g'inli so'zlarga ham so'z urg'usi ega deb hisoblanadi.

Ingliz, Fransuz, Nemis va Rus tillaridagi so'z urg'usi an'anaviy ravishda asosan dinamik deb hisoblanadi, bu yerda ta'kidlangan bo'g'inning kuch darajasi turlicha bo'ladi. Ko'pchilik Britaniya fonetik olimlari so'z ta'kidining uch darajasini farqlaydilar. To'g'riroq aytganda, ko'p bo'g'inli so'z fonetik jihatdan bo'g'inlari soniga teng ta'kid darajalariga ega:

Masalan, [' i n d i , v i z i ' b i l i t i].

Ular eng kuchli ta'kidni "asosiy" ta'kid, ikkinchi eng kuchli ta'kidni "ikkinchi darajali" ta'kid deb ataydilar, qolgan barcha ta'kid darajalari "zaif ta'kid" atamasi ostida guruhlanadi. So'z urg'usining turli turlari faqat tabiati yoki darajasi bo'yicha emas, balki tilning turli so'zlaridagi joylashuvi bo'yicha ham farqlanadi. Bu nuqtai nazardan ikki turdagi so'z farqlanadi: 1. o'rnatilgan va 2. Erkin. O'rnatilgan so'z urg'usiga ega tillarda asosiy urg'u doimiy ravishda tilning barcha so'zlarida bir xil pozitsiyadagi bo'g'inda joylashadi.

Ingliz tilida so'z urg'usi erkin bo'lsa-da, uning joylashuvi va darajasi turlicha bo'lishini belgilovchi ba'zi omillar mavjud. Prof. V. A. Vassilyev ularni quyidagicha tavsiflaydi:

- orqaga chekinish tendentsiyasi;
- ritmik tendentsiya;
- saqlash tendentsiyasi va
- ma'naviy omil

Hozirgi ingliz tilida orqaga chekinish tendentsiyasi ikki xil bo'lgan:

Cheklanmagan: Urg'u boshlang'ich bo'g'in ustiga tushadi, agar bu bo'g'in ma'lumot beruvchi ma'noga ega bo'lmagan prefiks bo'lmasa. German tillaridan olingan ingliz tilidagi ko'plab asl so'zlar shunday urg'ulanadi: 'father, ' 'mother, ' 'husband, ' 'wonder'.

Cheklangan: Urg'u ma'lumot beruvchi ma'noga ega bo'lmagan prefiksli asl ingliz so'zining ildiziga tushadi: a'mong, be'come, be'fore, fo'get va boshqalar.

Ingliz so'zlari urg'usi tuzilishini muhokama qilganda, endi so'z urg'usining funksional jihatiga o'tishimiz kerak. Har bir tilning so'z urg'usi uchta asosiy vazifani bajaradi:

I. So'z urg'usi so'zni tashkil etadi, ya'ni so'zning bo'g'inlarini aniq urg'uli tuzilishga ega bo'lgan til birligiga tashkil etadi. Bu urg'uli tuzilish bo'g'inlar o'rtasidagi munosabatlar sxemasidir; so'z urg'usiz so'z mavjud emas. Shunday qilib,

soʻz urgʻusi tuzuvchi vazifani bajaradi. Tovushlar ketma-ketligi soʻz urgʻusi yordamida soʻzlarga tashkil etilgan birliklarga boʻlinganda gapga aylanadi.

II. Soʻz urgʻusi kishiga ketma-ket boʻgʻinlarni aniq urgʻuli sxema boʻlgan soʻz sifatida tanib olish imkonini beradi. Soʻz urgʻusining bu vazifasi tanib olish (yoki tan olish) vazifasi deb ataladi. Toʻgʻri urgʻulash tinglovchiga muloqot jarayonini osonlashtirishga yordam beradi, jabki notoʻgʻri joylashtirilgan soʻz urgʻulari normal tushunishga toʻsqinlik qiladi.

III. Soʻz urgʻusi oʻz-oʻzidan soʻzlar yoki ularning shakllarining maʼnolarini farqlashga qodir, shu bilan oʻzining ajratuvchi vazifasini bajaradi. Soʻzlar yoki soʻz urgʻularining darajalari va ularning joylashuvi qarama-qarshiliklar hosil qiladi, masalan, 'import — im'port, 'billow — below.

Oʻzbek tilida esa soʻz urgʻusi asosan bir yoʻnalishda, yaʼni soʻzning oxiriga qarab koʻchadi, masalan, "shahar-shaharlik-shaharliklar" misollarida koʻrish mumkin. Bu, Oʻzbek tilida urgʻuning oxirgi boʻgʻinga qaratilganligini bildiradi va bu, tilning oʻziga xos meʼyorlariga mos keladi. Oʻzbek tilida soʻz urgʻusining oldingi boʻgʻinga koʻchishi kamdan-kam hollarda uchraydi, masalan, "yangi (yangi uy)" va "yangi (yangi kelib-ketdi)" soʻzlari misolida. Shuningdek, soʻz maʼnolarini kuchaytirish yoki uslubiy rang berish zarurati tufayli geminatsiya (bir xil undoshlarning qayta takrorlanishi) jarayonida urgʻu oldingi boʻgʻinlarga koʻchishi kuzatilishi mumkin, masalan, "maza qilmoq - mazza qilmoq", "yashamagur - yashshamagur" kabi soʻzlarda urgʻu fonostilistik vosita sifatida ishlatiladi.

Oʻzbek tilida qoʻshma hamda juft soʻzlarda urgʻu soni ikkitadan koʻp boʻlishi mumkin. Bunday hollarda, soʻzning oxirgi boʻgʻinidagi urgʻu eng kuchli boʻladi va bu asosiy urgʻu deb hisoblanadi. Qolgan urgʻular esa ikkinchi darajali urgʻular sifatida qaraladi. Masalan, "kaltakesak", "temirbeton", "gultojixoʻroz", "aka-uka", "qozontovoq" kabi soʻzlarda bu holat kuzatiladi.

Tilshunoslikda urgʻuning oʻrni juda muhimdir, chunki u tilning fonetik, sintaktik va semantik qatlamlarida katta ahamiyatga ega. Urgʻu tizimi, tilning tabiatini tushunishda va tildagi maʼno va funksiyalarni aniqlashda muhim rol oʻynaydi.

Prof. M. Mirtojiev Oʻzbek tilining urgʻu xususiyatlari haqida fikr yuritib, oʻzbek tili urgʻusining kvantitativ xususiyatga ega ekanligini taʼkidlaydi. Uning

qarashlariga koʻra, oʻzbek tilidagi leksik urgʻu kvantitativ tabiatga ega boʻlib, chet tildan olingan soʻzlarning boʻgʻinidagi dinamik urgʻularni ham oʻzgartirish va oʻzlashtirish qobiliyatiga ega. Shuningdek, N. A. Baskakovning turkiy tillardagi urgʻulash haqida fikrlari ham diqqatga sazovordir. Uning fikricha, turkiy tillarda

urgʻuni ikki asosiy jihatdan oʻrganish zarur: birinchisi, alohida soʻzlarda boʻgʻinlarning kuch bilan ajratilib urgʻulanishi, bu dinamik yoki ekspirator urgʻu deb ataladi; ikkinchisi, jumla tarkibida mazmun jihatidan ajratiladigan boʻlaklar, bu mantiqiy yoki musiqiy urgʻu kabi tavsiflanadi.

Oʻzbek tilida urgʻu belgilash qiyin va murakkab bir masala hisoblanadi. Bu tilda ayrim soʻzlar mavjud boʻlib, ularning urgʻusini aniqlash qiyinchilik tugʻdiradi. Misol uchun, "bir", "bil", "biz" kabi bir boʻgʻindan iborat soʻzlarda, "i" unlisi urgʻu ostida boʻlsa-da, miqdorini yoʻqotadi yani reduksiyaga uchraydi. "Oʻquvchimiz" soʻzining kesimlik va egalik shakllarida uchinchi boʻgʻinda talaffuz kuchining ortishi kuzatiladi, ammo soʻzning oxiridagi "i" harfi oldingi boʻgʻinga nisbatan miqdoriy jihatdan koʻproq koʻrinadi. Shunday ekan, bu kabi soʻzlarning urgʻusi qanday turga mansubligi savol ostida qolmoqda. Shuningdek, urgʻu olmaydi deb oʻylangan harflar rostdan ham urgʻusizmi? Oʻzbek tilidagi yordamchi va oraliq soʻzlarning urgʻulash xususiyatlari qanday? Bu tilda urgʻusiz boʻgʻinlar urgʻuli boʻgʻinga nisbatan choʻzilgan va aniqroq talaffuz etiladi, bu esa tilning xususiyatlaridan biridir.

Oʻzbek tilining fonetik tizimida urgʻu funksional jihatdan turli xil vazifalarni bajaradi. Bu vazifalarni chuqurroq tushunish uchun, quyida urgʻuning asosiy funksional xususiyatlariga batafsil toʻxtalib oʻtamiz:

Maʼnoli urgʻu va soʻzning tushunilishi:

Oʻzbek tilida urgʻu koʻpincha soʻzning semantik ogʻirligini koʻrsatish uchun ishlatiladi. Masalan, urgʻu qoʻyilgan boʻgʻin soʻzning asosiy maʼnosi yoki taʼkidlanishi kerak boʻlgan qismi boʻlishi mumkin. Urgʻu, soʻzlarni leksik maʼnosi boʻyicha ajratishda ham qoʻllaniladi. Misol uchun, "dókon" (doʻkon) va "dokón" (tomonidan) soʻzlarining maʼnosi urgʻu joylashuvi bilan farqlanadi.

Sintaktik vazifalar: Urgʻu, gap tarkibida soʻzlarning sintaktik vazifasini aniqlashda muhim rol oʻynaydi. Masalan, urgʻu orqali gapning predmeti yoki predikati ajratib koʻrsatilishi mumkin. Shuningdek, urgʻu orqali soʻz yoki iboralar oʻrtasidagi munosabatlarni, jumladagi aloqadorlik yoki qarama-qarshilikni taʼkidlash mumkin.

Xulosa. Urgʻular, inson faoliyatining muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Oʻzbek va ingliz tillarida urgʻularning ahamiyati va ularning nutqqa taʼsiri mavzusida oʻzbek tilida maqola yozishning maqsadi urgʻularning kommunikatsiya va madaniy aloqalarda oʻynagan rolini tushuntirishdir.

Bir necha xususiyatlarga ega boʻlgan urgʻular oʻzbek tilida grammatik va leksikani oʻz ichiga oladi. Ular, oʻzbek tili va madaniyatining mahalliy xususiyatlarini ifodalaydi va oʻzbek tilidagi muloqotlarni eng samarali va maʼqul

ko‘rishning vositasi sifatida xizmat qiladi. Ingliz tilida urg‘ular esa global kommunikatsiyada katta ahamiyatga ega. Ularni tushuntirish, insonlarni xalqaro ta‘sir va muloqotlarga kirishga imkoniyat yaratadi. Ingliz tilida urg‘ularning nutqqa ta‘siri katta bo‘lsa, ular dunyo miqyosidagi muloqotlarni kuchaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Jamiyati o‘ziga xos xususiyatlar bilan urg‘ular, o‘zbek va ingliz tillarida insonlar o‘rtasidagi aloqalarni kuchaytirishda katta ahamiyatga ega. Bu, madaniy aloqalar, ta‘lim, ish faoliyati va shaxsiy aloqalarni o‘rtasidagi munosabatlarni kuchaytirishning katta qismini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduazizov A. A. English phonetics A theoretical course. 2-edition. Tashkent, 2006.
2. Alimardanov R. A. – Pronunciation theory of English, Tashkent, 2009.
3. D. Jones . An outline of English phonetics, 9th ed, Cambridge, 1960
4. Pennington, M. C. 1996. *Phonology in English Language Teaching*. London: Longman.
5. Roach, P. 1983. *English Phonetics and Phonology: A Practical Coursebook*. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Vrabel T. T. , - Lectures in Theoretical Phonetics of the English language and method-guide for seminars – PoliPrint, Ungvar, 2009
7. Леонтьева С. Ф. Теоретическая фонетика английского языка. – М. : Высшая школа, 1988. – С. 179-188.
8. М. М. МИРТОЖИЕВ УЗБЕК ТИЛИ ФОНЕТИКАСИ. Тошкент – 2013 Узбек тили фонетикасига багишланган мазкур монографияда узбек тилидаги нутк; товушлари ва уларнинг узгаришлари, бугинлар, ургулар дамда интонация атрофлича таджик; этилган. Тадк, ик, от тулалигича экспериментал тахдилларга суянганлиги билан адамият касб этади. Монография олий укув юртларининг узбек филологияси факультетларида таълим олаётган талаба ёшлар ва тилшунос мутахассисларга мулжалланган